

INTENSIV BOG'LARNING AHAMIYATI VA AFZALLIKLARI

¹Yusupova Moxidil Abdumutalibovna, ²M.Zunnunova

¹Biologiya fanlari falsafa doktori (PhD), Farg'ona davlat universiteti

²Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934016>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy intensiv bog'larning afzalliklari, bog' yaratish va undan samarali foydalanish yo'llari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, sifatli ko'chat ekishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: intensiv bog', ko'chat, meva, ildiz, tuproq, daraxt, an'anaviy bog'.

Аннотация. В данной статье представлена информация о преимуществах современных интенсивных садов, способах создания сада и его эффективного использования. Также подчеркивается важность посадки качественной рассады.

Ключевые слова: интенсивный сад, саженец, плод, корень, почва, дерево, традиционный сад.

Abstract. This article provides information about the advantages of modern intensive gardens, ways to create a garden and use it effectively. The importance of planting quality seedlings is also highlighted.

Keywords: intensive garden, seedling, fruit, root, soil, tree, traditional garden.

Respublikamizda oxirgi yillarda ko'plab jadallashtirilgan serunum mevali bog'lar barpo qilinmoqda. Bu bog'larda mevali daraxtlarni nav va ularning biologik xususiyatlarini e'tiborga olgan holda, daraxtlarni yoshiga qarab ularni parvarishlashda va mutassil hamda mo'l sifatlash hosil olish sohadagi asosiy maqsad hisoblanadi.

Hozirgi mevachilikda past bo'yli daraxtdardan tashkil topgan bog'lar eng istiqbolli hisoblanadi. Intensiv bog'lar ilg'or agrotexnika usullarini ya'ni suv ozuqa rejimi, maxsus shakl berish va butash jarayonini talab etadi.

Mevachilik sohasida meva yetishtirishni keskin oshirish, muttasil mo'l hosil olish va sifatni yaxshilash hamda tannarxini kamaytirish asosan serunum yangi intensiv olma bog'larini barpo qilish va ularni tejamkor suv-resurs texnologik omillarni qo'llash hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Intensiv bog'larda mevali daraxtlar o'sish uchun ko'p joy talab etmasligi bilan ahamiyatlidir, shuningdek intensiv bog'larda yuqori va doimiy hosildorlikka erishish uchun tutib turuvchi qismining o'sish tezligini zamonaviy usullarni qo'llagan holda kamaytirib, ko'proq meva beruvchi qismini o'stirishga e'tiborni qaratish juda muhim masalalardan hisoblanadi. Shuning uchun ko'chatlarni erta ekish, ikkinchi yildan hosil olish, doimiy hosil olish, gulkurtaklarni ko'proq shakllanishiga yordamlashish, kesish va shakl berishni to'g'ri tashkil etish, tomchilatib sug'orish tizimidan foydalanish va novdalar o'sishini sekinlatuvchi preparatlar qo'llash eng muhim tadbirlardan hisoblanadi.

Intensiv bog'ning an'anaviy bog'lardan bir necha jihatlari bilan farq qiladi. Sifatli, baland bo'yli ko'chatlar intensiv bog'larga ekilishi natijasida ajratilgan joyni simbag'azda qisqa vaqtda to'ldiradi va natijada mevali daraxt umrining birinchi yillarida juda ko'p miqdorda quyosh nurlari tutiladi. Daraxt ajratilgan joyni qanchalik tez to'ldirsa, meva shoxlar shunchalik tez rivojlanadi va gektariga olinadigan hosil samaradorligi oshadi. Daraxtlarning zichligi yetarli darajada bo'lishi eng zaruri hisoblanib, dastlabki birinchi yil oxirida daraxtlar simbag'azni to'liq yoki katta qismini qoplashiga erishish zarur. Buning uchun 1,5–1,8 metrli ko'chatlarni ekib, ularni qisqartirib

kesmaslik kerak. Shunday qilinsa ikkinchi yildayoq hosil olish mumkin. Amaliyotda agar daraxtlar ikkinchi yilda hosil bera boshlasa o'sish hamda hosil berish o'rtasida muvozanat paydo bo'ladi va tomirlarning o'sishi chegaralanadi. Simbag'azda daraxt shoxlari quyosh nurlari oson tushadigan holda shakllantirilishi natijasida kesish, mevalarni siyraklashtirish va terish ishlari osonlashadi.

Daraxt mevali shoxlari boshqa mevali daraxtlar singari qalin bo'lmaydi. Tomirlar zichlashib o'sishi natijasida ularning tezligi sustlashadi. Daraxt shox-shabbasining deyarli barcha qismi yerdan turib boshqariladi. Bog'dagi ishlar kichik texnikalar orqali samarali amalga oshiriladi va kimyoviy preparatlar samarasi ortadi. Intensiv bog'larning ko'p xarajat talab qiluvchi mevalarni do'l va quyoshdan zararlanishiga qarshi to'rlar bilan yopish iqtisodiy tomondan katta foyda keltiradi. To'r bilan yopilgan bog'larda meva ko'rinishi sifatli va mo'l bo'ladi.

Intensiv bog' daraxtlarining xarakterli xususiyati ularning kichik bo'lishidir. Oddiy va past bo'yli daraxtlar dastlabki yillarda deyarli bir xilda o'sadi. Lekin o'sishdagi farq sekin-asta sezila boshlaydi va daraxtlar hosilga kirishida bu yaqqol ko'rinadi. Past bo'yli daraxtlar oddiylariga nisbatan 2 barobar kichikroq va shox-shabbasi ikki yarim barobar ingichkaroq bo'ladi. Ammo daraxtlarning o'sishi faqat payvandtaglarga emas, balki, payvandustga ham bog'liq bo'ladi.

Past bo'yli daraxtlarning hosil berishida solkashlik (bir yil o'tkazib hosil berish) hollari juda kam uchraydi. Bu o'suv jarayonining juda erta tugallanishiga va barglarning kech kuzgacha daraxtda saqlanib turishiga bog'liq bo'lib, daraxtda oziq moddalari ko'proq to'planadi.

Intensiv mevali bog'lar payvandtag turiga qarab 18-20 yil o'sib rivojlanib hosil berishi mumkin. Pakana bog'lar mahsuldor davri deyarli ikki barobar qisqa bo'lsa ham ular shu davrda urug'li bog' butun umrida beradigan mahsulotdan deyarli 1,5-2 barobar ko'p, sifatli va tannarxi arzon mahsulot berishi ahamiyatlidir. Bu jarayonlar normal kechishi uchun yer to'g'ri tanlanishi va ko'chat ekiladigan tuproq juda sifatli tayyorlanishi kerak. Agar bog' jo'yaklar orqali sug'oriladigan bo'lsa, oldindan ko'chat ekiladigan maydon suv yurishi uchun yaxshilab tekislanishi lozim. Yerni ekishga tayyorlashda agrotexnik ishlarni sifatli amalga oshirish zarur, jumladan, pakana va past bo'yli mevali bog'larga ko'chat ekiladigan maydonlarni plantaj plug bilan kamida 50-60 sm chuqurlikda haydash shart. Faqat bu ishlarni bog'ga ko'chatni ekishdan olti oy oldin, imkoni bo'lmasa, uch oy oldin o'tkazish kerak (shu orada tuproq o'tirib, maydon yana zichlashadi).

Yerni haydashdan oldin bog'ga ko'chat ekiladigan maydonga har gektar hisobiga 50-60 tonna go'ng chirindisidan va mineral o'g'itlardan fosfor 180 kg/ga, kaliy 90 kg/ga va azot o'g'itining ammoniy formaligidan 120 kg/ga, ta'sir qiluvchi moddasi hisobida berish lozim. Agar yer quruq bo'lsa haydovdan oldin sug'orish lozim. Bu ishlarni bog'ga ko'chat ekilishidan eng kami bilan 2-3 oy oldin bajarish lozim. Xo'jalikda chirindi masalasi tanqis bo'lsa, bog'ga ko'chat ekiladigan maydonga siderat o'simliklarini ekib, ular gullagan davrida haydab tashlanadi. Sideratlarni gullash davri yerni haydash davriga to'g'ri keladigan qilib ekiladi. Intensiv mevali bog'larni 2-3 yil bedazor bo'lgan yerlarda tashkil qilish yaxshi samara beradi. Mevali bog'larni tashkil qilishning eng maqbul davri bu kuz faslining 3-dekadasi va qishning dastlabki davri hisoblanadi.

Past bo'yli daraxtlarning hosildorligi tez o'sadigan daraxtlarnikidan past bo'ladi. Ammo past bo'yli daraxtlar ancha qalin o'tqazilgani uchun 2 barobar ortiqroq hosil olish mumkin. Bundan tashqari mevalarning sifati, ularning o'rtacha bir tekkisligi (standartligi) yaxshilanadi. Shuningdek, mevalarning shiradorligi ortadi, ularning ta'mi va rangi yaxshilanadi. Jumladan past bo'yli payvandtaglarda o'stirilgan olma bog'larida yetishtirilgan hosilning 90-95% i standart mevalar bo'ladi. Shu jumladan, 80% hosil birinchi nav mevalar bo'ladi. Pakana meva

daraxtlarining uncha uzoq yashamasligi, ko'pincha, ularning asosiy salbiy tomoni deb hisoblanadi. Lekin bunday o'ylash noto'g'ridir. Chunki pakana daraxtlar o'zining 25-30 yillik hayoti davomida 45-50 yil yashaydigan baland tanali daraxtlari beradigan hosilni beradi.

Zamonaviy intensiv mevali bog'lar ancha mahsuldor bo'lib, ularni asosiy so'ruvchi ildiz tizimi yuza joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ular tuproqning yuza qismidagi unumdorligiga ancha talabchan. Bu bog'larda mineral o'g'itlarning sarf meyorlari ancha yuqori bo'lib, bog'ning hosildorligiga uzviy bog'liqdir. Past bo'yli payvandtaglarda yetishtirilgan bog'larda asosan tomchilatib sug'orish tizimi qo'llanilmoqda. Bunday sug'orishda o'g'itlarning o'zlashtirish samaradorligi ortibgina qolmay, ularni tejab qolish imkoni ham mavjud. Odatiy bog'larda azot va fosfor o'g'itlari ikkiga bo'lib beriladi. Tomchilatib sug'oriladigan bog'larda o'g'itlarni bir necha marotaba maydalab, daraxtlarni o'sishi va rivojlanishiga qarab, 2-3-4 va hokazoga bo'lib berish mumkin. Bu jarayon qo'shimcha xarajatni talab etmaydi, samarasi esa juda yuqori bo'ladi.

REFERENCES

1. Ribakov A. A va Ostrouxova S. A. – O'zbekiston mevachiligi. – Toshkent, 1967. – 50-236 b.
2. Mirzayev M. M, Djavakyans Y. M, Razzoqov M. J. – Mevali daraxtlardan yuqori hosil yetishtirish bo'yicha tavsiyanoma – Toshkent, 2006. – 11-12 b.
3. R. R. Shreder nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tekshirish instituti – O'zbekistonda meva, uzum va rezavor meva yetishtirish texnologiyasi – Toshkent, 1976. – 25-40 b.
4. Ferri D. S. va Varington I. J. – Olma yetishtirish. – AQSH, 2003, 237 – 437 b.
5. Bas van den Ende – Intensiv olma yetishtirish. – Avstraliya, 2014, 3-90 b.
6. Akgul H. va Kachal E. – Olma yetishtirish texnologiyasi. – Turkiya, 2011, 21 – 355 b.
7. Arrand J. va Bartram R. – Olma yetishtirish usullari. – Kanada, 1971, 103 – 121 b.
8. Jukova A. P. – Mevali daraxtlarni butash. – Toshkent, 1979. – 3-10 b.
9. Amerika Bog'dorchilik Jamiyati – O'simliklarni butash va ularga shakl berish.
10. Kaliforniya Shtat Universiteti – O'simliklarni uyg'unlashgan usulda himoya qilish – urug'li mevalar uchun.
11. Kaliforniya Shtat Universiteti – O'simliklarni uyg'unlashgan usulda himoya qilish – veb sahifasi. www.ucdavis.edu